

Для обеспечения стабильного функционирования и дальнейшего развития предприятий необходимо пересматривать и совершенствовать подходы к организации риск-менеджмента, а также интегрировать его в общее управление предприятием.

Список использованных источников

1. Иванникова С.А. Актуальность развития риск-менеджмента в современных условиях российской экономики / С.А. Иванникова // Новый университет. Серия «Экономика и право». – 2015. – № 7 (53). – С. 43-51.
2. Клецкин А.Н. Страхование как метод управления предпринимательскими рисками / А.Н. Клецкин // Страховое дело. – 2019. – № 9. – С. 56-60.
3. Сабирьянова Л.А. Категория «риск», её содержание и теоретическое обоснование / Л.А. Сабирьянова // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 1. – С. 512-516.
4. Омарова З.Н. Разработка адаптивной динамической концепции риск-менеджмента в рыночной деятельности предпринимательских структур / З.Н. Омарова // Известия Международной академии аграрного образования. – 2017. – № 37. – С. 112-115.
5. Сергашов Е.В. Риск в современном обществе: методология исследования и показатели / Е.В. Сергашов // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2017. – № 4. – С. 108-116.

УДК 005
DOI

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ГОНЧАРОВА А.В.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены преимущества использования системного подхода, стадии решения проблемы при системном подходе и обоснована необходимость использования такого подхода в управлении.

Ключевые слова: управление, системный подход, внешняя среда, внутренняя среда, процесс, организация, анализ

SYSTEMIC APPROACH TO SOLVING PROBLEMS IN ORGANIZATION MANAGEMENT

**GONCHAROVA A.V.,
Postgraduate Student, Department of Management
of the Non-Production Sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article discusses the advantages of using a systematic approach, the stages of solving a problem with a systematic approach, and substantiates the need to use such an approach in management.

Keywords: management, system approach, environment, internal environment, process, organization, analysis

Постановка задачи. В управлении организацией самым распространённым является системный подход, так как важно знать, что влияет на работу анализируемой организации и какие решения принимать для эффективности её функционирования. В этом случае организация представляется в виде системы с взаимосвязанными элементами. Для анализа такой системы используют системный подход.

Анализ последних публикаций. Система – это образующая единое целое совокупность взаимосвязанных элементов, взаимодействующих для достижения общей цели. Системный подход – это направление методологии научного познания, основанное на рассмотрении объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.В. Фомин, Э.Г. Юдин); совокупности сущностей и отношений (Л. Фон Берталанфи, Р.И. Фейджин, А.Д. Холл).

Актуальность. Системный подход распространён во многих сферах. Организации представлены в виде систем, и для их анализа, а также анализа ситуаций и принятия решений используют системный подход. Он облегчает многие задачи в сфере управления, так как организация рассматривается как целостная система.

Цель статьи – рассмотреть преимущества использования системного подхода и обосновать необходимость использования такого подхода в управлении.

Изложение основного материала. При системном подходе система (объект) рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая вход, выход (цель), связь с внешней средой и обратную связь.

Субъектом управления является управляющая система. Она реализует задачи целеполагания, стабилизации, оптимизации и тем самым обеспечивает удержание выходных характеристик системы при изменениях внешней среды в требуемых пределах либо выполнение системой действий по изменению значений её характеристик или характеристик внешней среды. Объект управления является исполнительным инструментом, реализующим

основную функцию системы. Система связи является частью системы управления и обеспечивает обмен управляющей информацией между управляющей системой и объектом управления.

Системный подход заключается в применении совокупности принципов и теоретических положений, позволяющих исследовать каждый элемент системы в его связях и взаимодействия с другими элементами; проследить изменения, происходящие в системе в результате изменений её отдельных звеньев; исследовать специфические системные (эмерджентные) качества; делать обоснованные выводы о закономерностях развития системы; определять оптимальный режим её функционирования и т.п. [1]. Исследуя сложные системы, в частности организационные, важно установить общие связи между отдельными элементами. Что касается экономических процессов, то системный подход означает:

- изучение взаимосвязанных объективных экономических законов, определяющих характер и основы планирования;
- определение цели развития данной системы с позиций более общей системы, частью которой является исследуемая, чтобы правильно сформировать критерий оптимальности планирования;
- структурный анализ систем, раскрывающий характер взаимосвязей и назначение каждой подсистемы;
- исследование особенностей управления и механизма обратных связей для наилучшей реализации планов;
- выяснение характера и степени влияния на систему условий её функционирования (среды) для повышения надёжности плановых расчётов;
- исследование действий принятия решений в каждом блоке системы с учётом взаимодействия последнего с другими подсистемами и их места в системе как едином целом.

Системный подход (системный принцип) – это, прежде всего, осознание того, что любая организация представляет собой систему, составленную из частей, каждая из которых имеет свои собственные интересы. Достичь общей цели организации можно только тогда, когда рассматривать её как целостную систему, пытаться понять и оценить взаимодействие всех частей этой системы и объединить их на такой основе, которая позволила бы организации эффективно выполнять поставленные задачи.

Системный подход является универсальным методом анализа систем, ситуаций и принятия решений в управлении. Система управления состоит из элементов: вход системы; выход системы; связь с внешней средой; обратная связь.

Каждая система функционирует в определённой среде. Не существует абсолютно изолированных систем. Организация является открытой системой, встроенной во внешний мир [2]. На входе она получает ресурсы из внешней среды, на выходе отдаёт ему созданный продукт. Упрощённая модель существования организации как открытой системы изображена на рис. 1. Окружающая среда является источником факторов, внешних по

рассматриваемой системе. В экономических системах эти факторы не поддаются контролю со стороны специалистов, которые разрабатывают или принимают решения (в этом понимании указанные факторы воспринимаются как заданные с точки зрения тех, кто действует в системе), не являются нейтральными по отношению к системе, а имеют на неё значительное влияние. Внешние действия на систему называются входными величинами (параметрами), или входными действиями, а элементы системы, к которым они применены, – входами системы. Действия системы на внешнюю среду характеризуются значениями её исходных величин (параметров). Применение системного подхода позволяет выделить в деятельности организации специальные функции как относительно обособленные компоненты.

Рис. 1. Упрощённая модель существования организации как открытой системы

В пределах подсистем осуществляются определённые виды деятельности. Их относительная самостоятельность, определённость целей и содержание дают им возможность интегрироваться в следующие функциональные подсистемы: 1. Организация процессов. 2. Элементарная составляющая: здания, сооружения, помещения, оборудование, предметы труда определённых свойств; кадры разных уровней квалификации. 3. Производственная инфраструктура организации: техническое обслуживание, материально-техническое, энергетическое, транспортное обеспечение, складское хозяйство, сбыт и прочее. 4. Управленческая подсистема организации: технико-экономическое планирование, финансирование, бухгалтерский учёт, научно-техническое и социальное развитие организации. Каждое звено и функциональные подсистемы организации имеют «вход», «процесс» и «выход». Всё это предопределяет наличие у них объектов и субъектов управления, которые связаны между собой каналами связи. В зависимости от приоритетов и цели деятельности функциональные подсистемы организации подлежат перегруппировке. Например, однородные элементы и связи по функциональному содержанию объединяют в подсистемы: техническую, технологическую, организационную и социальную. При исследовании деятельности организации необходимо учитывать основные принципы системного подхода

[3]: 1. Сумма свойств элементов, входящих в систему, не равна свойствам самой системы. 2. Организация является открытой системой, то есть системой, которая обменивается с окружающей средой энергией и информацией. Открытая система постоянно приспосабливается к изменяющимся условиям, а это обеспечивает ей экономическую устойчивость. 3. В связи со сложностью взаимосвязей между экономическими элементами в середине производственной системы её функционирование должно исследоваться на основе упрощённых экономических моделей и схем.

Системный подход учитывает внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность организации. Учитывая внутренние и внешние факторы, организация корректирует свою деятельность. Из внешней среды организация получает необходимые для неё ресурсы, в том числе и информацию, которая играет большую роль для работы организации. Внутренняя среда является важной, потому что именно с помощью неё организация выбирает, какие товары или услуги производить. То есть она оказывает прямое влияние на выбор производящихся товаров и услуг. Таким образом, использование системного подхода позволяет интегрировать информацию о внешней и внутренней среде для более эффективной работы организации.

Организация должна ограничивать негативные воздействия внешних факторов, наиболее существенно влияющих на результаты её деятельности или, наоборот более полно использовать благоприятные возможности. Микросреда определяется силами, имеющими непосредственное отношение к организации и её возможностям, то есть поставщиками, клиентами, маркетинговыми посредниками, конкурентами и контактными аудиториями – организациям, проявляющим реальный или потенциальный интерес к рассматриваемой организации, или влияющими на его способность достигать поставленные цели. В макросреде организации действует значительно большее количество факторов, чем в микросреде. Им свойственна многовариантность, неопределённость и непредсказуемость последствий. Макросреда включает экологические, демографические, научно-технические, политические факторы – все они в большей степени на организацию. Из-за этого важным качеством организации является адаптация, которая может проявляться как саморегулирование, самообучение, самоорганизация и самосовершенствование. При саморегулировании система реагирует на изменения среды жёстко установленными специальной программой мероприятиями и действиями. Самообучение системы означает её способность изменять программы реагирования. При самоорганизации система меняет не только программу реагирования, но и свою внутреннюю структуру. Самосовершенствующиеся системы могут перестроить свою структуру не только в пределах заданного набора элементов, но и путём расширения этого набора.

Как правило, большинство организаций являются многоцелевыми. Множество целей вытекает из особенностей развития организации и его фактического состояния в данный период времени, а также состояния

окружающей среды. Чётко и грамотно сформулированные цели развития организации являются основой системного анализа.

Системный подход использует такой принцип целостности системы. Изменение одного элемента организации как системы приведёт к изменению других. Если одна часть системы не будет работать, то и другие её элементы либо также не будут работать, либо будут работать неэффективно, что приведёт к большим потерям. Например, если организация изменит свою цель, то, следовательно, оно поменяет способ преобразования сырья (технологии), материально-технические ресурсы, сотрудников и т.д. Любое принятое решение будет иметь последствия для всей системы (организации).

Системный подход к решению проблем проходит три стадии (рис. 2).

Рис. 2. Три стадии решения проблемы при системном подходе

Принятое решение анализируется, прослеживается его эффективность. Для анализа состояния организации и дальнейшего выхода из сложных ситуаций используется системный анализ, который позволяет:

1. Большие и сложные задачи представить в виде более простых. Общий результат складывается из решения частных задач, решаемых по определённым правилам. Если общий результат не приводит к цели организации, то необходимо вернуться к постановке задачи, видоизменяя её.
2. Сохранить неизменность позиции объекта при различных переменных как внешних, так и внутренних условиях.
3. Решить проблемную ситуацию при большой первоначальной неопределённости и существовании большого количества критериев задачи.
4. Организовать процесс коллективного принятия решения, объединяя специалистов различных областей знаний.
5. Определить последовательность этапов проведения анализа альтернатив принятия решений.
6. Разработать методику структуризации целей.
7. Создавать цели, т.е. системный анализ рассматривает формирование цели внутри системы.

Вывод. Системный подход позволяет комплексно оценить любую производственно-хозяйственную деятельность и деятельность системы управления на уровне конкретных характеристик, помогает осуществлять анализ определённой ситуации в пределах отдельной системы, выявлять характер проблем входа, процесса и выхода. Применение системного подхода позволяет наилучшим образом организовать процесс принятия решений на всех уровнях в системе управления. Системный анализ позволяет продемонстрировать целесообразность создания либо совершенствования организации, определить, к какому классу сложности она относится, продемонстрировать наиболее эффективные методы научной организации труда, которые были использованы ранее.

Список использованных источников

1. Фомин Э.В. Общий системный подход и социально-экономические системы (от управления к самоорганизации): общий системный подход / Э.В. Фомин, Ю.А. Фомина. – Омск, 2014. – 168 с.
2. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические проблемы современной науки / Э.Г. Юдин; АН СССР, Институт истории естествознания и техники. – М.: Наука, 1978. – 378 с.
3. Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. – М., 1973. – 312 с.

УДК
DOI

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АГРООБЪЕДИНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЖДАНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент, соискатель
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье рассмотрены концептуальные положения по формированию аграрного объединения. Целью такого объединения становится кооперация ресурсов для их более эффективного использования. Причём роль инновационной составляющей остаётся основополагающей для обеспечения развития предприятий сельского хозяйства, что обосновано в рамках объединения функционирования научных центров, школ, которые проводят исследования в сфере сельского хозяйства.

Ключевые слова: управление, сельское хозяйство, аграрное объединение, научная школа, инновации, развитие